

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 26

N° 1

Enero - Junio

2 0 1 9

Maracaibo - Venezuela

Supuestos ontológicos epistémicos de la modernidad occidental en la educación y la ciencia

Pablo Gómez Navarro y Mayelis Vicuña

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Cabimas-Venezuela

pabloramongomeznavarro@gmail.com;

mayelisvicuna@hotmail.com

Resumen

Sobre la base de los estudios de decoloniales y la racionalidad moderna occidental, el ensayo tuvo como propósito brindar un análisis sobre los argumentos que sostiene el pensamiento moderno occidental a partir de sus supuestos ontológicos epistémicos como una manera de entender cómo se ordenan las nuevas relaciones sociales emergentes en nuestra América y como dichas relaciones y pensares van configurando el logos occidental en los campos educativo y científico. La metodología se enmarcó en el enfoque interpretativo, en la modalidad hermenéutico dialéctico, donde se deconstruyó los argumentos de autores como Fanon (2018), Solano (2015), Dussel (2014) y Echeverría (2010). A manera de conclusión, se establece que el discurso de la modernidad racional occidental enmarca las formas de entender los proyectos políticos coloniales en nuestra región y se sujetan a la ciencia positivista que permea aun hoy todos los campos de influencia legitimando su accionar; entre ellos, el educativo como institución que valida la lógica científico-social hegemónica.

Palabras clave: Epistémico; racionalidad; ontológico; modernidad.

Epistemic ontological assumptions of western modernity in education and science

Abstract

On the basis of decolonial studies and modern Western rationality, the essay aimed to provide an analysis of the arguments that modern Western thought supports from its epistemic ontological assumptions as a way of understanding how the new social relations are ordered emerging in our America and how these relationships and thoughts are configuring the western logos in the educational and scientific fields. The methodology was framed in the interpretive approach, in the dialectical hermeneutical modality, where the arguments of authors such as Fanon (2018), Solano (2015), Dussel (2014) and Echeverría (2010), were deconstructed. By way of conclusion, it is established that the discourse of Western rational modernity frames the ways of understanding colonial political projects in our region and is subject to the positivist science that still permeates all fields of influence, legitimizing their actions; among them, education as an institution that validates the hegemonic scientific-social logic.

Keywords: Epistemic; rationality; ontological; modernity.

Introducción

Hoy en nuestra América, se está viviendo tiempos de crisis producto del agotamiento de un modelo económico capitalista que no ha dado respuesta a las masas populares, sino que impuso una lógica que se reafirma en algunas instituciones de países los cuales buscan mantener un “*status quo*” desde un paradigma sujeto a la racionalidad moderna occidental.

En respuesta a esta posición, los movimientos sociales de resistencia demandan una sociedad justa e igualitaria. Es por ello, que los cambios que hoy se intentan gestar en Nuestra América se enmarcan en una lucha contra las prácticas deshumanizadoras y bajo una

filosofía liberadora nacida desde la periferia y que busca una ruptura tanto histórica como epistémica del modelo racional occidental.

Con base a este planteamiento, el presente ensayo tiene como propósito argumentar sobre como los supuestos onto-epistémicos de la racionalidad moderna occidental influyen en los campos educativos y científicos. Para ello, se parte de la siguiente interrogante: ¿De qué manera los supuestos onto-epistémicos del pensamiento racional moderno occidental configuran los campos educativos y científicos? Esta incógnita, constituyó el eje central sobre la cual se sostiene el ensayo permitiendo de esta manera, develar

como accionan los principios de la modernidad, en las instituciones neocoloniales educativas y científicas legitimando dicha opresión.

Por tal motivo, al identificar y conocer a partir de la reflexión crítica los sustentos ontológicos epistémicos presentes en el pensamiento racional moderno occidental, ofrece un espacio para pensar como se manifiestan, construyen y/o articulan las máscaras del pensamiento moderno en dichos campos.

Esto llevaría, a definir las estrategias de lucha de los movimientos populares de insurgencia política que buscan una nueva epísteme abriendo alternativas hacia un transitar dando un giro de carácter decolonial marcado por ciertas premisas que dan pie a entender cuáles deben ser los valores de una nueva sociedad distinta a la sumergida en la lógica racional de la modernidad. De manera que, la categoría -modernidad- se analiza bajo una visión historicista el cual toma un rol activo al repensar las prácticas presentes en los campos antes mencionados y que devienen en injusticias e imposiciones de orden colonial.

Los argumentos presentes en el ensayo, parten de analizar los supuestos ontológicos epistémicos de la modernidad occidental, a través del método hermenéutico dialéctico y lleva no solo a develar, sino también reconocer desde la reflexión crítica e interpretativa los argumentos de autores tales como Fanon (2018), Solano (2015), Dussel (2014) y Echeverría (2010).

El texto quedó estructurado en tres apartados. En el primero, se aborda la introducción de la temática en la que se expresan aspectos referidos al propósito del ensayo y la relevancia de la temática tratada por los diferentes autores que están presentes en el documento desarrollando al final la interrogante que direcciona dicho ensayo.

En la segunda parte, se muestra el desarrollo donde se inicia con una aproximación histórica a la filosofía moderna. Para luego tratar, el concepto de modernidad en el pensamiento eurocéntrico, y después develar los rasgos ontoepistémicos del pensamiento racional occidental esta presentes en el campo educativo y científico. Por último, en el tercer apartado, se plantearon las reflexiones finales y las referencias bibliográficas utilizadas.

Desarrollo

Aproximación histórica al pensamiento moderno racional occidental

La dominación europea durante sus más de 500 años ha sido un proceso marcado por la violencia racial y las acciones que desde los centros de poder colonial buscaron imponer una lógica sujeta a la idea de una sociedad moderna al estilo europeo. Todo ello, a través de aparatos de dominación cultural, que llevaría a la imposición de costumbres y creencias, modos de vida, ajenas utilizando las banderas

del desarrollo económico, la libertad y la democracia para su cometido. El proceso de colonización significó, como se ha señalado:

...uno de los procesos más brutales de subalternización que han vivido los seres humanos sobre la faz de la tierra. Los conquistadores no solo impusieron su propia visión de mundo, sino que desestructuraron y aniquilaron civilizaciones cuya riqueza material y espiritual aún no han sido sopesados en su totalidad (Solano, 2015:118).

Igualmente, como lo expresado Fanon (2018), “*No le bastó al colono limitar físicamente el espacio del colonizado; el colono hace del colonizado la quinta esencia del mal. El colonizador desfigura y deforma el imaginario del colonizado*” (Fanon, 2018:35-36).

Lo antes expuesto, manifiesta como se reconstruyó una nueva realidad producto de la subalternización, destrucción e invisibilización de una sociedad e instauración de nuevas instituciones políticas, científica, educativas, religiosa y económica que accionado mecanismos y prácticas de dominación busco someter a dicha sociedad incluso naturalizándolas maneras de ver el mundo, redefiniendo las categorías y conceptos tales como: democracia, progreso, sociedad, familia, sujeto, perpetuando de esta manera el colonialismo y fortaleciendo desde estas instituciones inclusive la educativa el pensar como colonial. Al realizar un abordaje histórico sobre las

formas de dominación queda entendida la colonización como algo que va más allá de un momento histórico sino como un proceso que se mantiene arraigado a los intereses hegemónicos.

La categoría modernidad y el pensamiento moderno occidental

La categoría modernidad, debe ser entendida más allá de un simplemente concepto de lo novedoso, sino con una categoría que desde lo social, político, económico, histórico y científico se concibe como un proyecto civilizatorio europeo, que se enmarca en las ideas de industrialización y progreso de la sociedad. Así como también, aquellas que, desde la revolución burguesa de 1789, es decir, a finales del siglo XVIII, se orientaba a la tesis de superación de formas incongruentes a la época de la ilustración; se trataba de buscar caminarse hacia un entendimiento evolutivo de una sociedad racional frente aquella sociedad tradicional. Castro (2018:45) expresa que:

La idea inicial de modernidad está asociada, de esta manera, al descubrimiento y a la conquista de América. Nadie puede negar el hecho de que el llamado Descubrimiento de América estuvo asociado con la llamada modernidad europea. Más aún y por contraparte, es incomprensible entender la modernidad europea sin el descubrimiento de América.

Sin embargo, para los autores de la decolonialidad, como Dussel (2000:45-46): “*La Modernidad, consistiría en*

definir al mundo moderno (Estado, Ejército, Economía) como centro de la historia mundial". La coexistencia de muchos sistemas paralelos se configura como un solo sistema con la expansión portuguesa del siglo XV, que llega hasta el extremo oriente en el siglo XVI, y es con el descubrimiento de la América Hispánica que todo el planeta toma su lugar en una sola Historia Mundial.

Con relación a todo lo planteado, el autor desarrolla para este ensayo la primera premisa que lleva a direccionar este apartado y que señala: *Como la categoría de modernidad visto como proyecto civilizatorio dio cuerpo al pensar moderno occidental a la bajo una lógica que marco la dominación colonial en América*. Es sobre esta premisa, que se sustenta la reflexión de este apartado la cual busca cuestionar una lógica racional moderna que desde los campos educativo y científico a impuesto una visión antropocéntrica marcada por la colonialidad/modernidad que ha desfigurando la cosmovisión propia del colonizado e instaurando otra idea de civilización enmarcada por carácter eurocentrista.

Dussel (1992:35) señala que el mito de la modernidad se sostiene en que:

La civilización europea se autoproclama como la única moderna y la más desarrollada. Esa superioridad conlleva el hacerse cargo del desarrollo de las culturas "primitivas", "inferiores". La civilización europea se erige como aquella que tiene el derecho y deber de elegir el camino

para tal desarrollo, el cual por cierto es lineal y de imitación mimética. Si el pueblo "primitivo" se opone a tal proceso Europa tiene el derecho de ejercer la violencia. Este proceso de desarrollo y violencia produce víctimas inevitables que son tomadas como sacrificios. Entonces, el pueblo "primitivo" es culpable de las víctimas en el proceso de desarrollo y la civilización europea puede librarle de esa víctima.

Esta perspectiva, centrada en una ruptura temporal lleva a cambios de una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna atada en el principio de subjetividad, el cual según Hegel explicaría la superioridad del mundo moderno occidental frente a la sociedad tradicional y del presente colonizado. Dado que, este principio hegeliano sostiene el individualismo, derecho a la crítica, autonomía de acción e ideología idealista.

Por tanto, la categoría modernidad se erige como universal y donde el pensamiento eurocéntrico se sujeta a las relaciones de superioridad frente a otras culturas. De manera que, la modernidad se instituye como: *"una cultura y un prototipo de ser humano como el ideal a seguir, ha generado la negación y, la mayoría de las veces, el rechazo de la otredad"* (Solano 2015:120). Por otra parte, para Dussel (1992:119).

El concepto de modernidad se sostiene en una lógica que vas más allá de la explotación de las colonias, sino

que también posee una narrativa, una ciencia, que justificaba esa explotación de la periferia y se hizo, además de una narrativa, una retórica; es decir, daba argumentos que convencían, al contrario.

Esto quiere decir, que la modernidad occidental vista como proyecto civilizatorio que surge a partir de los siglos XVI y XVII, se sujeta al pensamiento eurocéntrico el cual se soporta en los valores de: individualismo, objetividad, universalidad, y racionalidad.

Supuestos ontológicos epistémicos de la racionalidad moderna occidental

Al tratar sobre los supuestos ontológicos presentes en la racionalidad moderna occidental, se parte de entender cuáles son los principios que sostienen el pensamiento moderno eurocéntrico. Por tanto, se interpretan los supuestos que desde la perspectiva de Dussel (2014:299), lo expresa siendo estos los supuestos ontológicos de la modernidad/ colonialidad, que según constituyen la esencia del capitalismo.

1) Políticamente, la colonialidad inicia en América en 1492.

Interpretación del supuesto

Este punto temporal, hace referencia a que la modernidad para Dussel (1992) se inicia en el siglo XVI con la llegada de los colonizadores europeos a América, es en ese momento que comenzaría a

constituir en los territorios colonizados un proceso aculturación era el derecho que pretendían tener los colonizadores de someter a una población a la destrucción de su legado histórico-cultural e instauración de un proceso donde se desfiguraría la cosmovisión de un pueblo y se crearían instituciones coloniales a imagen de un modelo ideal de civilización sustentada en el pensamiento eurocéntrico occidental.

2) Geopolíticamente, se desplaza el centro del sistema interregional ubicado en la India hacia la península Ibérica.

Interpretación del supuesto

Se desplaza el centro de poder que estuvo ubicado en la India y el medio oriente hacia España y Portugal, convirtiendo a estos reinos en los de mayor influencia y explotación de las riquezas del llamado *nuevo mundo*. La instauración de nuevas instituciones que la modernidad trae desde Europa parte del proceso: la democracia, el Estado Nación y los derechos que desde la modernidad sustentaban los derechos políticos y civiles pero que durante el proceso de colonización muchas de esas ideas románticas de la revolución burguesa fueron desconocidas a cambio de una violencia presente en el proceso de dominación de los pueblos de nuestra América un proceso sustentado en lo racial y la extracción de riquezas minerales.

3) Económicamente, el capitalismo desde el mercantilismo obtiene una importante acumulación originaria dineraria gracias a las minas latinoamericanas, los productos tropicales y el tráfico de esclavos.

Interpretación del supuesto

La economía en los territorios no europeos colonizados estuvo marcada en el caso de América Latina por un sistema que se sostuvo en la extracción de riquezas y el sometimiento de personas a la esclavitud como modo de producción. Es la percepción definida de una economía de explotación, donde se extraen los recursos minerales de las periferias hacia los grandes centros de poder económico. Todo ello, bajo un sistema colonial sometido por una violencia racial que sostenía el lucro y donde la especulación irracional se mantiene a través de una nueva forma de capitalismo.

Así mismo, pensamiento racional moderno muestra un proceso económico capitalista que instauró la concepción de propiedad situación que determina el estatus social dominante bajo el criterio donde el desarrollo de un grupo lograría generar bienestar a la totalidad.

Además, el desarrollo y modo de producción dentro de dicho modelo capitalista requeriría de una ciencia positivista que ata al hombre a pensar que es capaz de dominar la naturaleza y transformar los recursos naturales siendo estos permanentes e ina-

gotables. Todo ello, bajo una forma de esclavismo que se disfrazaría posteriormente en relaciones laborales y donde el concepto de plusvalía toma forma en el pensar de Karl Marx.

4) Culturalmente, gracias al eurocentrismo la vida europea y sus ciencias sociales se fetichizan.

Interpretación del supuesto

El pensamiento hegemónico, racional-instrumental y objetivista, ha redefinido las relaciones sociales que de alguna manera responden a una diferenciación de clases en el llamado sistema mundo capitalista esto llevo al desarrollo de nuevas clases sociales que en la colonia se vio expresada en la categorización por el color. Esto llevó como consecuencia a la dominación de la raza blanca por encima de otras razas e instauración de una cultura eurocéntrica en el caso de las colonias europeas.

De manera que, la colonización se sostuvo en una racionalidad cultural donde el sujeto es quien responden a su constante diferenciación social; por ello, se establecen normas previamente concebidas a los fines de garantizarla integración de la sociedad. Y donde establecimiento de normas y formas de dominación se sostenía en una idea civilizatoria marcada por carácter eurocentrista y racial.

En ese sentido, las relaciones de poder en las colonias europeas en América latina se sostuvieron en el

racismo donde se estructuró las clases sociales y se instauró una cultura que invisibiliza a los nativos y los convirtió en parte de una visión europea. El blanqueamiento y proceso civilizatorio del nativo e incluso posteriormente del negro africano traído como mano de obra esclava.

5) Antropológica y ontológicamente, a través del ego narcisista, individualista y competitivo se fundamentará una ética, una política, una estética, etc.

Interpretación del supuesto

Dentro de la *modernidad*, la categoría marca en el pensamiento racional eurocéntrico occidental el discurso antropocéntrico de la racionalidad moderna. Es decir, el ser humano particular que con su indeterminación uso de la razón puede transformar el mundo a sus intereses particulares. Echeverría (2010:16-17), define que el individualismo:

Es un fenómeno moderno que se encuentra siempre en proceso de imponerse sobre la tradición ancestral del comunitarismo, es decir, sobre la convicción de que el átomo de la sociedad no es el individuo singular sino un conjunto de individuos, un individuo colectivo, una comunidad, por mínima que esta sea.

6) Cosmológicamente, se considerará a la naturaleza como objeto explotable con aparente imposibilidad de agotamiento.

Interpretación del supuesto

La creencia de que los recursos minerales son permanentes e inagotables y la ciencia positivista esta para desarrollar los medios tecnológicos para mejorar los procesos de extracción y producción dentro de una lógica simplemente de producción y satisfacción del mercado llevaría a creer que la naturaleza está al servicio del hombre y la tecnología sean las herramientas que llevan a producir en grandes volúmenes dentro de una lógica de capital mercado.

Esta imposibilidad de agotamiento llevaría al hombre ser señalado como el mayor destructor de su mundo al instaurar una lógica de mercado que no solo cosifica al ser humano convirtiéndolo en parte del sistema capitalista, sino que convierte al ser humano en un *homo consumus*, influenciado por los medios de comunicación haciendo creer que eso consumido es inagotable y su forma de producción ajena a su conocimiento no impacta para nada la naturaleza en su deseo de consumo irracional.

Rasgos del pensamiento racional occidental presente en los campos educativos y científico

El campo educativo

El pensamiento moderno racional occidental, influye en la educación al instaurar un conjunto de relaciones epistemológicas, políticas y éticas que los sujetos establecen a lo largo de la

realidad educativa llevando a definir el sistema educativo como al servicio del sistema económico y bajo una clara premisa de desigualdad y exclusión sostenida en lo racial y de género la creación de estas instituciones coloniales solo llevaría a la reproducción y sustentación del sistema dominante esencial para los fines políticos de dominación del colonizador.

Lo educativo y su discurso pedagógico modernos, bien se vinculó a las utopías que desde la revolución burguesa sustentó una educación pública para todos los estratos sociales y una democracia, mediante la imagen del saber como instrumento de intervención social en el caso de las colonias llevaría a sujetarse en criterios clasistas y raciales. Se sujeto a una diferencia de la idea la versión moderna reivindicando la idea de control racional como funcionarización de la acción y control del destino del ser. Aquí la ciencia positivista, sustento el poder del saber quiénes tenían acceso a la educación y quienes no podían por un criterio que estaba lejos de ser justo e igualitario.

Es así como, los principios que marcan el supuesto ontológico epistémico que sostiene el individualismo, la ciencia positivista, el sistema económico capitalista marcando la manera de estructurar la educación al servicio de esa lógica racional y una ciencia que al lado de la educación colonial legitiman el sistema dominante excluyente, clasista y racial que fabrica seres vacíos y desojados de su identidad para un sistema capitalista que los cosifican.

El campo científico

El positivismo es el paradigma que marca el pensar eurocéntrico moderno occidental es la base sobre la cual se legitima la ciencia aquella *neutral* y que se acciona en los campos económicos, políticos, educativos y éticos. Es la ciencia positiva como instrumento de dominación y detrás del pensamiento eurocéntrico claramente homogenizante y totalitario. La racionalidad instrumental del saber occidental, se marca en una intencionalidad dentro de una matriz de dominación del sistema mundo.

Por otro lado, se produjo una colonización gradual de las diferentes racionalidades de la emancipación moderna por la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia, que acabó reduciendo las energías y las potencialidades emancipadoras de la modernidad en la ciencia y la técnica. Dicha reducción de la emancipación moderna a la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia y la reducción de la regulación al principio del mercado, cuya principal fuerza productiva sería, también, la ciencia, determinaron el desmoronamiento de la emancipación ante la regulación moderna y una creciente cientifización del paradigma de la modernidad en su conjunto.

Consideraciones finales

El discurso de la modernidad se observa como un correlato que marca una forma de entender los proyectos políticos coloniales en nuestra América

y se sujetan en una lógica que se reconstruyen en una posición donde lo científico positivista permea todos los ámbitos de influencia, entre ellos el educativo a través de teorías educativas que justifican su accionar a partir del análisis científico-social hegemónico.

Con relación a la primera premisa desarrollada por el autor y que direcciona el ensayo a través de una interrogante se expresa: ¿De qué manera los supuestos onto-epistémicos del pensamiento racional moderno occidental configuran los campos educativos y científicos? Se concluye que, en el campo educativo, el pensamiento moderno racional occidental influye en la educación al instaurar un conjunto de relaciones epistemológicas, políticas y éticas que los sujetos establecen a lo largo de la realidad educativa llevando a definir el sistema educativo como una institución al servicio del sistema económico y bajo una premisa de desigualdad y exclusión sostenida en lo racial y de género. La creación de estas instituciones coloniales, se soportaba en un currículo tecnocrático y un pensamiento racional moderno que busca el adoctrinamiento del individuo para reproducir y sustentar el sistema colonial con fines políticos de dominación.

Por otra parte, en el campo científico, el positivismo es el paradigma que marca el pensar eurocéntrico moderno occidental es la base sobre la cual se legitima la ciencia aquella “neutral”, y que se acciona en los campos económicos, políticos educa-

tivos y éticos. Es la ciencia como instrumento de dominación y detrás del pensamiento eurocéntrico claramente homogenizante y totalitario. La racionalidad instrumental del saber occidental, se marca en una intencionalidad dentro de una matriz de dominación.

Con relación a la segunda premisa desarrollada por el autor y que guía el ensayo, expresa: *Como la categoría de modernidad visto como proyecto civilizatorio dio cuerpo al pensamiento moderno occidental a la bajo una lógica que marco la dominación en los campos educativo y científica.*

En respuesta a la premisa, se argumenta que la modernidad como proyectos políticos en América Latina, lleva a construir desde la lógica del capital y de una ciencia positivista un conocimiento que no responde la realidad latinoamericana lo que deriva en exclusión y pobreza de los pueblos. Situación que genera una problemática social al no poder visibilizarse más allá de un análisis científico-social hegemónico, sino que los campos educativo y científico se sujetan a una lógica propia del pensamiento moderno racional el cual ve al sujeto como un individuo, el currículo tecnificado, al docente como un técnico educativo, la educación bancaria, el aula como espacio privado y neutro y una ciencia positivista que justifica todo tipo de exclusión sostenido en la lógica racional que deja atrás lo humano.

Al final, la educación homogeneizadora, tecnificada, atomista, se ata

a una lógica del mercado y crea una visión educativa donde solo genera una aridez mental que esteriliza la fertilidad para germinar el pensamiento crítico, creativo y propositivo desarrollando solamente un mimetismo cultural, epistémico, político económico, tecnológico e institucional como ha señalado Solano (2015).

Referencias bibliográficas

- Castro, Augusto. (2018). **Modernidad, colonialismo y emancipación en América Latina**. 1ra Edición libro digital Ediciones CLACSO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Dussel, Enrique. (1992). **1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “mito de la modernidad”**. Editorial Antropos Ltda, Bogotá.
- Dussel, Enrique. (2000). **Europa, modernidad y eurocentrismo**. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), México.
- Dussel, Enrique. (2014). **16 Tesis de economía política. Interpretación filosófica**. Editorial Siglo veintiuno editores, México.
- Echeverría, Bolívar. (2010). **Moderidad y Blanquitud**. Ediciones Era S.A de C.V. México.
- Fanon, Franz. (2018). **Los condenados de la tierra**. Cuarta edición liberada, Kolectivo Editorial “Último recurso”. Argentina.
- Solano, José, (2015). Descolonizar la educación o el desafío de recorrer un camino diferente **Revista Electrónica Educare**, Vol. 19, N° 1, pp. 117-129. Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Disponible en: doi: <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-1.7>. Recuperado el 12 de enero de 2019.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 26, N° 1 Enero - Junio 2019

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2019, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org